

MAKTAB O‘QUVCHILARIDA KIBERXAFSIZLIKNI SHAKLLANTIRISHDA EMOTSIYA VA MOTIVATSIYANING AHAMIYATI

Xolmatova Mohira Baxtiyorjon qizi¹, Mo‘sinova Mushtariybonu Nozim qizi²

¹Qo‘qon universiteti Pedagogika va psixologiya kafedrasida o‘qituvchisi,

²Qo‘qon universiteti Xorijiy til va adabiyoti yo‘nalishi 1- bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18798816>

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktab o‘quvchilarida kiberxavfsizlikni shakllantirish jarayonida emotsiya va motivatsiyaning pedagogik-psixologik ahamiyati tahlil qilinadi. O‘quvchilarning raqamli muhitga bo‘lgan emotsiya va motivatsiyasining ta‘siri ochib beriladi. Kiberxavfsizlik bilimlarining samarali o‘zlashtirilishi emotsional anglash va ongli motivatsiya bilan bog‘liqligi asoslab beradi hamda ta‘lim jarayonida ushbu omillardan samarali foydalanish yo‘llari yoritadi.

Kalit so‘zlar: kiberxavfsizlik, emotsiya, motivatsiya, maktab o‘quvchisi, raqamli muhit, psixologik omillar.

Annotation. This article analyzes the pedagogical and psychological significance of emotion and motivation in the process of developing cybersecurity awareness among school students. The influence of students’ emotions and motivation toward the digital environment is revealed. It substantiates that the effective acquisition of cybersecurity knowledge is closely related to emotional awareness and conscious motivation, and highlights ways to effectively utilize these factors in the educational process.

Keywords: cybersecurity, emotion, motivation, school student, digital environment, psychological factors.

Аннотация. В данной статье анализируется педагогико-психологическая значимость эмоций и мотивации в процессе формирования кибербезопасности у школьников. Раскрывается влияние эмоций и мотивации учащихся по отношению к цифровой среде. Обосновывается взаимосвязь эффективного усвоения знаний по кибербезопасности с эмоциональным осознанием и осознанной мотивацией, а также освещаются пути эффективного использования данных факторов в образовательном процессе.

Ключевые слова: кибербезопасность, эмоция, мотивация, школьник, цифровая среда, психологические факторы.

Hozirgi rivojlangan jamiyatda internet va raqamli texnologiyalar ta‘lim jarayonining ajralmas qismiga aylanib bo‘ldi. Hozir o‘quvchilar darslarni nafaqat sinfda, balki telefon, planshet va kompyuter orqali ham o‘rganishyapti. Onlayn platformalar bilim olishni osonlashtirdi, lekin shu bilan birga internetdagi xavflar ham ko‘paydi. Statistik ma‘lumotlarga ko‘ra, maktab yoshidagi bolalarning qariyb 70–80 foizi har kuni **internetdan foydalanadi**, ularning katta qismi esa ota-ona yoki ustoz nazoratisiz onlayn muhitda bo‘ladi.

Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, o‘quvchilarning har uch nafardan biri kamida bir marta kiberbulling, firibgarlik yoki nomaqbul kontentga duch kelgan. Eng xavotirli tomoni shundaki, bolalarning ko‘pchiligi bunday vaziyatlarda qanday yo‘l tutishni bilmaydi va bu holat ularning

ruhiy holatiga salbiy ta’sir ko’rsatadi. Natijada qo’rquv, ishonchsizlik, tushkunlik kabi holatlar paydo bo’lishi mumkin.

Kiberxavfsizlikni faqat parol qo’yish yoki antivirus o’rnatish bilangina hal qilib bo’lmaydi. O’quvchining internetdagi xatti-harakati uning fikrlashi, hissiyotlari va tarbiyasiga bevosita bog’liq. Masalan, statistik ma’lumotlarga ko’ra, bolalarning 40 foizdan ortig’i shaxsiy ma’lumotlarini internetda o’ylamasdan ulashganini tan olgan. Bu esa kiberxavflarning yanada kuchayishiga sabab bo’lmoqda. Shu sababli maktablarda kiberxavfsizlikni o’rgatishda faqat texnik bilimlar emas, balki o’quvchilarning yoshi, psixologik holati va mas’uliyat hissini ham hisobga olish muhimdir. Agar bolalar internetdan ongli va mas’uliyat bilan foydalanishni o’rganishsa, raqamli ta’lim haqiqatan ham foydali va xavfsiz bo’ladi.

Asosiy qism.

Kiberxavfsizlik – bu shaxsning raqamli muhitda o’zini, shaxsiy ma’lumotlarini va axborot resurslarini himoya qila olish ko’nikmalaridir. Biroq pedagogik nuqtayi nazardan kiberxavfsizlik faqat himoya mexanizmlarini bilish emas, balki ongli, mas’uliyatli va axloqiy xulq-atvorni namoyon etishni ham anglatadi. Maktab o’quvchilari uchun kiberxavfsizlik quyidagi jihatlarni o’z ichiga oladi:

- shaxsiy ma’lumotlarning mohiyatini anglash va ularni ehtiyot qilish;
- raqamli muhitda xavf va imkoniyatni farqlay olish;
- noma’lum axborot manbalariga tanqidiy fikrlash;
- internetda muloqot madaniyati va axloqiy me’yorlarga rioya qilish.

Pedagogik jihatdan bu jarayon o’quvchining o’z xatti-harakatlari oqibatini oldindan anglash qobiliyatini rivojlantirishni talab qiladi. Bu esa emotsional anglash va ichki motivatsiya bilan chambarchas bog’liq bo’lib, ularning roli kiberxavfsizlikni shakllantirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Chunki ma’lum qabul qilayotgan paytda insoniyat faqatni aqliy qobiliyatlariga emas, balki emotsional kechinmalariga quloq solidi. Natijada qarorlar to’g’ri hayot uchun manfaatli yoki hayot uchun xavf soluvchi bo’lishi mumkin.

Emotsiya –Shaxsning voqealikka shaxsiy munosabatini his qilishidan kelib chiqadigan, uning ehtiyoj va qiziqishlari bilan bog’liq yoqimli va yoqimsiz kechinmalardir¹. Yani biz psixologik holatimizni mimika, pantomimika, jestlar yordamida ifoda eta olishimizdir.

Kiberxavfsizlikni o’rgatishda emotsiya quyidagi funksiyalarni bajaradi:

- xavfni anglash mexanizmi - o’quvchi raqamli tahdidlarni faqatni bilibgina qolmay, ularni his qila oladi;
- mas’uliyat hissini shakllantirish - salbiy emotsiyalar ehtiyotkorlikka undaydi;
- o’z-o’zini nazorat qilishni rivojlantirish - emotsional tajriba orqali xulosa chiqariladi.

Masalan, kiberbulling yoki akkaunt buzilishi bilan bog’liq real hayotiy holatlar o’quvchilarda qo’rquv, xavotir yoki hamdardlik kabi emotsiyalarni uyg’otadi. Bu holat keyinchalik ularning raqamli muhitdagi xatti-harakatlarini ehtiyotkorlik bilan rejalashtirishiga sabab bo’ladi. Shu bilan birga, emotsional ta’sir o’quvchini qo’rqitishga emas, balki ongli ehtiyotkorlik va mas’uliyatli tanlovga yo’naltirilish orqali ularga yordam beradi.

Milliy va xalqaro tadqiqotlar shuni ko’rsatadiki, maktab sharoitida tahqirlash — shu jumladan onlayn muhitda bo’ladigan tahqirlash — bolalar xavfsizligini sezilarli darajada

¹ F.Xaydarov, N.Xalilova “Umumumiy psixologiya” Tosh. Inovatsiya va ziyo. 245-bet.

pasaytiradi va o’quv jarayoniga salbiy ta’sir ko’rsatadi. Masalan, ayrim tadqiqotlarda har besh-oltita o’quvchidan **1 nafari** tahqirlash bilan bog’liq muammolarni sezgan deb bildirgan².

2024-yilda mamlakat bo’yicha katta miqyosda o’tkazilgan so’rov natijalari shuni ko’rsatdiki, maktab o’quvchilari orasida bulinning umumiy ko’rinishi kamida **18 %** aniqlangan; shundan **3 %** respondentlar buni **muntazam yuz beradigan holat** deb bildirgan. Bu bulinning bir qismi sifatida kiberbullying ham qayd etilgan³. Yuqoridagi statistikaga ko’ra kiberbullying darajasi yildan yilga oshib borayotgani va o’quvchilarga har tomonlama xavf shu bilan birgalikda imkoniyat ham bermoqda. Ammo bu jarayonga kim qanday yondashishi shaxsning emotsional va motivatsion xususiyatlareiga bog’liqdi.

Emotsiyalar his-tuyg’ularni namoyon etadi va oxir-oqibat ijtimoiy kontekstga joylashtiriladi. Bundan tashqari, emotsiyalarni obyektga bog’liqlik darajasiga ko’ra tasniflash mumkin.

Yuqori sinf o’quvchilarning emotsional o’ziga xosligi - bu o’zining individualligi, o’ziga xosligi va boshqalardan farqliligini anglashdir. Ushbu xabardorlik natijasida yolg’izlik tuyg’usini keltirib chiqaradigan ichki taranglik paydo bo’lishi mumkin. Bu tuyg’u muloqotga bo’lgan ehtiyojni oshiradi va shu bilan birga uning tanlash mexanizimini oshiradi. Sevgi, muhabbat ilk o’spirinlikda fiziologik, hissiy, ijtimoiy va psixologik o’zgarishlar bilan birga keladi. O’spirinlar jismoniy va hissiy o’zgarishlar orqali yangi turdagi ijtimoiy aloqalarni va munosabatlarni tajriba qiladi. Bu davrda insonning hissiy dunyosi yanada murakkablashadi, chunki ular hayotning turli jabhalarida - do’stlik, sevgi, oila – o’zlariga mos bo’lgan munosabatlarni izlashni boshlaydi.⁴

Motivatsiya – bu shaxsni ma’lum faoliyatga undovchi ichki va tashqi omillar majmuasidir. Kiberxavfsizlikni shakllantirish jarayonida ayniqsa ichki motivatsiya muhim ahamiyat kasb etadi. Ichki motivatsiya o’quvchining shaxsiy ehtiyojlari va qadriyatlariga asoslanadi. Maktab o’quvchilarida kiberxavfsizlikka nisbatan motivatsiya quyidagi omillar orqali shakllanadi:

- shaxsiy xavfsizlikni saqlashga bo’lgan tabiiy ehtiyoj;
- o’z raqamli obro’si va kelajagi uchun javobgarlik hissi;
- mustaqil, ongli va yetuk shaxs bo’lish istagi.

Agar kiberxavfsizlik qoidalari tashqi nazorat yoki jazolash orqali singdirilsa, u qisqa muddatli bo’ladi. Aksincha, ichki motivatsiya asosida shakllangan bilim va ko’nikmalar bo’lib, real hayotda ham qo’llaniladi. Pedagoglar tomonidan olib borilgan qator ilmiy tadqiqotlar shuni ko’rsatadiki, ta’lim jarayoni samaradorligini oshiradigan o’qitish omillari ichidagi faoliyatiga motivlashtirish omili birinchi o’rinda turar ekan, ya’ni ta’lim samaradorligi 92% o’quv-biluv faoliyatini motivlashtirishga bog’liqligi statistik ma’lumotlarni ko’rsatmoqda. Inson tabiatini o’ziga bo’lsada tushunadigan kishi buning bejiz emasligini e’tirof etadi.⁵ Emotsiya va motivatsiyaning o’zaro uyg’unligi asosida ongli xulq-atvorni shakllantirish. Emotsiya va motivatsiya o’zaro uzviy bog’liq bo’lib, biri ikkinchisini kuchaytiradi. Emotsiya o’quvchida xavfni sezish va muammoga befarq bo’lmaslikni ta’minlasa, motivatsiya uni faol va ongli

² Собирова, Н. С. (2025). Кибербуллинг как современная форма виктимизации подростков в социальных сетях: сравнительно-криминологический анализ. *Общество и инновации*, 6(2), 147–168. <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol6-iss2-pp147-168>

³ <https://bugin.info/detail/deti-pod-udarom-kak-uzbe/ru>.

⁴ O’ZIGA, B. L. V. U., & JIHATLARI, X. ILK O’SPIRINLIK DAVRIDA SEVGI, MUHABBAT HISLARINING NAMOYON.

⁵ Maktab O’Quvchilarida O’Quv Motivini Shakllantirishda Psixologik Yordam Farxodova Xusnigul [file:///C:/Users/PRESTIGE/Downloads/101-104%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/PRESTIGE/Downloads/101-104%20(2).pdf)

harakatga undaydi. Masalan, o‘quvchi raqamli tahdidni his qilsa (emotsiya), o‘zini himoya qilish zarurligini tushunadi (motivatsiya) va natijada xavfsiz xatti-harakatni tanlaydi. Ushbu jarayon o‘quvchining raqamli muhitda ongli xulq-atvor modelini shakllantiradi. Bu yondashuvlar o‘quvchilarda nafaqat bilim, balki barqaror kiberxavfsizlik madaniyatini shakllantiradi. Maktab o‘quvchilarida o‘qishga, ilmiy ma’lumotlar olishga, kelajakka bo‘lgan umidining yuqori bo‘lishiga asosiy sabab bo‘luvchi ichki motivatsiyasining kuch darajasiga bog‘liqdir. Maktab o‘quvchilarning yosh xususiyatlarning inobatga olgan holda emotsional kechinmalarini tahlil qilishda ham farqlik ko‘rsatkichi yuzaga keladi. Kiberbulling, ommaviy axborot vositalaridan keladigan bosimlarni yengish, unga qarshi tura olishi uchun emotsional va motivatsion barqarorligini taminlaydi.

Maqolaning amaliy ahamiyati shundan iboratki, u umumta’lim maktablari tizimida kiberxavfsizlik bo‘yicha tarbiyaviy va psixologik ishlarni tashkil etishda, o‘smir yoshdagi yuqori sinf o‘quvchilarining raqamli muhitda uchraydigan kiberxavflar va xavfli onlayn ta’sirlarga nisbatan emotsional barqarorligi hamda motivatsion tayyorgarligini shakllantirishda samarali hisoblanadi. Shuningdek, tadqiqot natijalari o‘quvchilarda ongli ehtiyotkorlik, mas’uliyatli raqamli xulq-atvor va o‘z-o‘zini nazorat qilish ko‘nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Tadqiqot asosida ishlab chiqilgan xulosa va tavsiyalar umumta’lim maktablari amaliyotchi psixologlari, sinf rahbarlari, fan o‘qituvchilari, mahalla yetakchilari hamda ota-onalar tomonidan o‘quvchilarda kiberxavfsizlik madaniyatini shakllantirishda, emotsiya va motivatsiya omillaridan samarali foydalanish jarayonida keng qo‘llanilishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, maktab o‘quvchilariga kiberxavfsizlikni o‘rgatishda ularning hissiyotlari va ichki qiziqishini hisobga olmasdan turib yaxshi natijaga erishib bo‘lmaydi. Chunki bola xavfni avval his qiladi, keyin esa uni tushunadi. Agar o‘quvchi internetdagi xavfni yurakdan sezsa, u bunday holatlarga befarq bo‘lib qolmaydi. Motivatsiya esa uni o‘ylab, mas’uliyat bilan harakat qilishga, shaxsiy ma’lumotlarini asrashga va to‘g‘ri qaror qabul qilishga undaydi. Shu sababli kiberxavfsizlik ta’limi faqat qoidalarni yod oldirish yoki texnik ko‘rsatmalar berish bilangina cheklanmasligi kerak. Bu jarayon pedagogik va psixologik jihatdan puxta o‘ylangan bo‘lishi, o‘quvchilarning yoshi, ruhiy holati va qiziqishlariga mos tarzda tashkil etilishi zarur. Agar emotsional va motivatsion omillar hisobga olingan holda olib borilsa, o‘quvchilar internetdan ongli, ehtiyotkor va mas’uliyatli tarzda foydalanishni o‘rganadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. F.Xaydarov, N.Xalilova “Umumumiy psixologiya” Tosh. Inovatsiya va ziyo. 245-bet.
2. Собинова, Н. С. (2025). Кибербуллинг как современная форма виктимизации подростков в социальных сетях: сравнительно-криминологический анализ. *Общество и инновации*, 6(2), 147–168. <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol6-iss2-pp147-168>
3. <https://bugin.info/detail/deti-pod-udarom-kak-uzbe/ru>.
4. O‘ZIGA, B. L. V. U., & JIHATLARI, X. ILK O ‘SPIRINLIK DAVRIDA SEVGI, MUHABBAT HISLARINING NAMOYON.
5. Maktab O‘Quvchilarida O‘Quv Motivini Shakllantirishda Psixologik Yordam Farxodova Xusnigul file:///C:/Users/PRESTIGE/Downloads/101-104%20(2).pdf